

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.05

DOI 10.5281/zenodo.17936636

Научная статья

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ФЛОРБОЛА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PRIMARY TEACHING OF FLOORBALL TECHNIQUE TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN

БЫКОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

кандидат педагогических наук, профессор,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

ДОЛГОБОРОДОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

старший преподаватель,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

АМОСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

ассистент,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

ИЛЬИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

тренер спортивного клуба «Наука-САФУ»,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

BYKOV ANATOLIY VALENTINOVICH,

Candidate of pedagogical sciences, professor,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

DOLGOBORODOVA SVETLANA NIKOLAEVNA,

Senior lecturer,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

AMOSOVA SVETLANA ALEKSANDROVNA,

Assistant,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

ILIN ANDREY SERGEEVICH,

Coach of sport club "Nauka-SAFU",

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

PANTELEEV ALEKSANDR VASILIEVICH,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

Статья посвящена методическим основам начального обучения технике флорбола детей 7–10 лет как комплексной системе педагогического воздействия для формирования базовых двигательных навыков. Проанализированы возрастные особенности младших школьников, в частности чувствительные периоды развития координации и двигательных стереотипов, определяющие выбор методов технической подготовки. Показано, что процесс обучения должен строиться на принципах доступности, систематичности и последовательности с доминированием игрового метода для эффективного освоения техники и поддержания мотивации. К базовым техническим элементам, требующим первоочередного освоения, отнесены ведение, передача, приём, бросок и удар; их последовательность изучения определяется принципом положительного переноса навыков. Обосновано применение специализированных педагогических моделей элементов, основанных на биомеханическом анализе действий квалифицированных спортсменов, для формирования рациональной техники с начального этапа. Представлена структура занятия, где игровая часть занимает не менее 40 % времени, что обеспечивает закрепление навыков и развитие тактического мышления.

This article explores the methodological foundations of introductory floorball instruction for children aged 7–10 years, using a comprehensive system of pedagogical intervention to develop fundamental motor skills. The article analyzes the age-related characteristics of primary school students, particularly their sensitive periods for the development of coordination and motor stereotypes, which determine the choice of technical training methods. It demonstrates that the teaching process should be based on the principles of accessibility, consistency, and sequencing, with a dominant game-based approach to effectively mastering technique and maintaining motivation. Basic technical elements requiring primary mastery include dribbling, passing, receiving, throwing, and hitting; their sequence of study is determined by the principle of positive skill transfer. The article substantiates the use of specialized pedagogical models of these elements, based on a biomechanical analysis of the actions of qualified athletes, to develop rational technique from the initial stage. The article presents a lesson structure in which the game portion occupies at least 40 % of the time, ensuring the consolidation of skills and the development of tactical thinking.

Ключевые слова: флорбол, начальная школа, методика преподавания, техническая подготовка, основные элементы техники, моторика, педагогические условия, игровой метод.

Key words: floorball, primary school age, teaching methodology, technical training, basic technique elements, motor skills, pedagogical conditions, game method.

Введение.

Современный этап развития спортивных игр характеризуется постоянным поиском эффективных методических подходов к организации учебно-тренировочного процесса на начальных этапах многолетней подготовки, поскольку именно от качества начального обучения во многом зависит дальнейший рост спортивного мастерства занимающихся [3]. В этом контексте особую актуальность приобретает изучение методических основ технической подготовки юных спортсменов в относительно новых для отечественной системы физического воспитания видах спорта, к числу которых относится флорбол, динамично развивающийся в России начиная с 1990-х годов.

Флорбол представляет собой командную спортивную игру, в которой две команды по пять полевых игроков и вратарь стремятся забить пластиковый мяч с помощью клюшки в ворота соперника, при этом правила игры поощряют техничность, скорость и командное взаимодействие, что делает данный вид спорта особенно привлекательным для детей младшего школьного возраста. Доступность флорбола обусловлена простотой инвентаря, минимальными требованиями к экипировке полевых игроков и возможностью проведения занятий в стандартных спортивных залах общеобразовательных учреждений, что создает предпосылки для массового привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом [2].

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что, несмотря на возрастающую популярность флорбола в России и мире [11], вопросы методики начального обучения технике игры детей младшего школьного возраста остаются недостаточно разработанными. Это проявляется в отсутствии единого методического подхода к определению последовательности освоения базовых технических элементов, недостаточной разработанности специализированных средств и методов обучения с учетом возрастных особенностей занимающихся, а также в малочисленности экспериментальных исследований, направленных на обоснование эффективности различных педагогических технологий в процессе технической подготовки юных флорболистов.

Младший школьный возраст (7–10 лет) характеризуется интенсивным развитием координационных способностей, формированием произвольного внимания и становлением словесно-логического мышления [3; 6; 8–9], что создает благоприятные предпосылки для освоения сложно-координационных двигательных действий, характерных для техники флорбола [5]. Вместе с тем, педагогический процесс на данном возрастном этапе должен учитывать психофизиологические особенности детей, проявляющиеся в повышенной утомляемости при монотонной деятельности, преобладании непроизвольного внимания, высокой эмоциональности и потребности в двигательной активности, что обуславливает необходимость широкого применения игрового метода как ведущего в системе начального обучения технике флорбола.

Цель исследования — теоретически обосновать и разработать методические основы начального обучения технике флорбола детей младшего школьного возраста с учетом их возрастных особенностей и специфики спортивно-игровой деятельности.

Задачи исследования:

- 1) Проанализировать возрастные особенности детей младшего школьного возраста, определяющие выбор методов и средств технической подготовки во флорболе.
- 2) Определить базовые элементы техники владения клюшкой и мячом, подлежащие первоочередному освоению на этапе начальной подготовки.
- 3) Обосновать оптимальную последовательность изучения базовых технических элементов с позиций теории переноса двигательных навыков.
- 4) Разработать структуру учебно-тренировочного занятия по флорболу для детей младшего школьного возраста.

Методы исследования.

В процессе исследования использовался комплекс методов, включающий анализ научно-методической литературы по вопросам теории и методики спортивных игр, возрастной физиологии и педагогики; педагогические наблюдения за учебно-тренировочным процессом юных флорболистов; анализ соревновательной деятельности флорболистов различной квалификации; методы математической статистики для обработки полученных данных.

Результаты исследования и их обсуждение.

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста как основа выбора методов технической подготовки.

Младший школьный возраст представляет собой важнейший период в формировании двигательной сферы человека, поскольку именно в этом возрасте закладываются основы координации движений, формируются базовые двигательные стереотипы и происходит интенсивное развитие всех физических качеств. Как отмечают исследователи, период с 7 до 10 лет является наиболее благоприятным для формирования сложно-координационных двигательных навыков, что обусловлено завершением миелинизации нервных волокон и совершенствованием процессов внутрицентральной координации в двигательной зоне коры головного мозга.

Морфофункциональные особенности детей данного возраста проявляются в продолжающемся окостенении скелета, при этом процесс окостенения кистей рук и пальцев еще не завершен, что требует осторожности при дозировании нагрузок, связанных с силовым удержанием спортивного инвентаря. Мышечная система характеризуется преимущественным развитием крупных мышечных групп, тогда как мелкие мышцы кистей рук и пальцев развиты относительно слабо, что необходимо учитывать при обучении технике хвата клюшки и выполнении бросковых движений во флорболе.

Функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем детей младшего школьного возраста характеризуются высокой пластичностью и способностью к адаптации, однако относительно невысокий уровень развития аэробных механизмов энергообеспечения обуславливает преимущественное использование анаэробно-гликолитического пути ресинтеза АТФ при интенсивных физических нагрузках, что проявляется в быстром наступлении утомления и необходимости частой смены видов деятельности на тренировочном занятии.

Психологические особенности детей младшего школьного возраста, имеющие принципиальное значение для организации учебно-тренировочного процесса во флорболе, включают преобладание непроизвольного внимания, высокую отвлекаемость, конкретность мышления и эмоциональность восприятия. В связи с этим наибольшую эффективность при обучении технике флорбола демонстрирует игровой метод, позволяющий поддерживать высокий уровень мотивации и обеспечивающий многократное повторение изучаемых технических элементов в вариативных условиях игровой деятельности.

Важнейшей особенностью младшего школьного возраста является высокая способность к имитации движений, что создает благоприятные предпосылки для использования метода показа при обучении технике флорбола, при этом в качестве демонстраторов техники могут выступать как тренер, так и наиболее подготовленные воспитанники или видеозаписи выступлений флорболистов высокой квалификации [10].

Базовые элементы техники владения клюшкой и мячом во флорболе.

Анализ соревновательной деятельности флорболистов высокой квалификации, проведенный Быковым А. В. [1], позволил выявить структуру технических действий, выполняемых в процессе игры, при этом установлено, что наибольшее количество технических приемов приходится на передачу (31,83 %), прием и остановку мяча (22,6 %), ведение (20,08 %), тогда как на броски и удары приходится 6,91 % всех технических действий. Вместе с тем, именно броски и удары являются результативными действиями, определяющими исход игрового противоборства, что обуславливает необходимость их освоения уже на начальном этапе подготовки.

На основании анализа структуры соревновательной деятельности и с учетом программных материалов по флорболу для детско-юношеских спортивных школ были определены базовые элементы техники владения клюшкой и мячом, требующие первоочередного освоения на этапе начальной подготовки: ведение мяча, передача мяча, прием и остановка мяча, бросок по воротам, удар по воротам. Данные технические элементы составляют основу игровой деятельности флорболиста и являются фундаментом для последующего освоения более сложных технико-тактических действий [7].

Ведение мяча представляет собой способ перемещения игрока по площадке с сохранением контроля над мячом посредством серии коротких толчков мяча пером клюшки. Техника ведения характеризуется согласованностью движений ног и рук, при этом мяч должен находиться в зоне оптимального контроля, располагаясь несколько впереди и сбоку от игрока. Обучение ведению мяча целесообразно начинать с освоения техники перемещения с мячом по прямой линии с постепенным усложнением условий выполнения за счет изменения

направления движения, варьирования скорости и введения элементов противодействия со стороны партнеров.

Передача мяча является основным средством взаимодействия партнеров по команде и рассматривается как один из ключевых элементов командной тактики. Техника выполнения передачи включает подготовительную фазу, связанную с замахом клюшкой, основную фазу, в которой происходит ударное взаимодействие пера клюшки с мячом, и заключительную фазу проводки, определяющую точность передачи. При обучении передаче мяча необходимо акцентировать внимание занимающихся на согласованности движений рук, переносе веса тела в направлении передачи и контроле за траекторией полета мяча.

Прием и остановка мяча представляют собой технические действия, направленные на овладение мячом, движущимся по площадке или по воздуху. Техника приема мяча характеризуется амортизирующим движением клюшки в направлении, противоположном движению мяча, что обеспечивает гашение скорости мяча и сохранение контроля над ним. Обучение приему мяча должно осуществляться параллельно с обучением передаче, поскольку данные технические элементы составляют единое действие в игровых условиях.

Бросок по воротам рассматривается как результативное техническое действие, направленное на поражение ворот соперника. Наиболее распространенным видом броска во флорболе является заматающий бросок, техника выполнения которого характеризуется скользящим движением пера клюшки по поверхности площадки с последующим подхватыванием мяча и его разгоном в направлении ворот. Биомеханический анализ заматающего броска, проведенный в исследованиях отечественных специалистов, показал, что данное техническое действие протекает на протяжении трех фаз: подготовительной (захват и предварительный разгон мяча), основной (финальный разгон) и заключительной (проводка).

Удар по воротам, в частности, удар способом «щелчок», представляет собой наиболее мощное атакующее действие во флорболе, техника выполнения которого основана на использовании упругих свойств клюшки. Специфика техники удара способом «щелчок» заключается в том, что игрок сначала осуществляет удар пером клюшки в пол перед мячом, деформируя клюшку и накапливая в ее материале упругую энергию, которая затем передается мячу в момент контакта пера с мячом, что обеспечивает высокую начальную скорость полета мяча.

Последовательность изучения базовых технических элементов.

Традиционная методика начального обучения во флорболе предполагает изучение базовых элементов техники владения клюшкой и мячом в последовательности «от простого к сложному»: ведение → передача → прием → бросок → удар. Однако, как показывают экспериментальные исследования, данная последовательность не является оптимальной с позиций теории переноса двигательных навыков, согласно которой формирование нового двигательного действия происходит наиболее эффективно в том случае, если ранее освоенные движения имеют сходную координационную структуру с вновь изучаемым действием.

Биомеханический анализ техники базовых элементов флорбола, проведенный в диссертационном исследовании Быкова А.В. [1], позволил установить, что заматающий бросок и удар способом «щелчок» имеют единый двигательный механизм, основанный на использовании упругих свойств клюшки, тогда как ведение мяча по своей координационной структуре является базовым действием, создающим предпосылки для эффективного освоения бросковых движений.

В связи с этим была обоснована экспериментальная последовательность изучения базовых элементов техники: ведение → бросок → передача → прием → удар, которая обеспечивает положительный перенос двигательных умений и навыков и способствует более эффективному освоению технических действий детьми младшего школьного возраста.

Структура учебно-тренировочного занятия по флорболу для детей младшего школьного возраста.

Учебно-тренировочное занятие по флорболу для детей младшего школьного возраста должно иметь четкую структуру, включающую подготовительную часть (разминку), основную часть и заключительную часть, при этом продолжительность занятия для детей 7–8 лет составляет 60 минут, для детей 9–10 лет — 90 минут.

Подготовительная часть (разминка) продолжительностью 15–20 минут направлена на подготовку организма занимающихся к предстоящей нагрузке и включает общеразвивающие упражнения, выполняемые в движении и на месте, беговые упражнения, упражнения на координацию и растягивание. Важным компонентом разминки является включение упражнений с клюшкой и мячом, выполняемых в облегченных условиях, что способствует формированию «чувства клюшки» и «чувства мяча», являющихся необходимыми предпосылками для эффективного освоения техники игры.

Основная часть занятия продолжительностью 25–35 минут посвящена изучению и совершенствованию технических элементов флорбола. Структура основной части определяется задачами конкретного занятия и может включать:

- 1) изучение нового технического элемента или его совершенствование посредством выполнения специально-подготовительных и подводящих упражнений;
- 2) выполнение упражнений, направленных на развитие физических качеств, специфичных для флорбола (быстрота, координация, скоростно-силовые способности);
- 3) игровые упражнения, обеспечивающие закрепление изученных технических элементов в условиях, приближенных к игровым.

При организации основной части занятия необходимо учитывать принцип вариативности, предполагающий частую смену упражнений и игровых заданий, что обусловлено особенностями внимания детей младшего школьного возраста и необходимостью поддержания высокого уровня их мотивации. Продолжительность выполнения одного упражнения для детей 7–8 лет не должна превышать 5–7 минут, для детей 9–10 лет — 8–10 минут, после чего целесообразен переход к другому виду деятельности.

Заключительная часть занятия продолжительностью 20–35 минут представляет собой игровую практику, в процессе которой дети играют во флорбол по упрощенным правилам, при этом тренер может вносить определенные коррективы в правила игры с целью создания условий для многократного выполнения изучаемых технических элементов. Именно в игровой части занятия происходит закрепление сформированных двигательных навыков, развитие тактического мышления и воспитание морально-волевых качеств юных флорболистов. Как показывает практический опыт, игровая составляющая является наиболее привлекательной для детей младшего школьного возраста, в связи с чем она должна занимать не менее 40 % времени тренировочного занятия.

Методические особенности начального обучения технике флорбола.

Эффективность начального обучения технике флорбола детей младшего школьного возраста в значительной степени определяется соблюдением ряда методических принципов, среди которых ключевое значение имеют принципы сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности и постепенности повышения требований.

Принцип сознательности и активности реализуется посредством создания у занимающихся четкого представления о значимости изучаемого технического элемента для успешной игровой деятельности, формирования понимания биомеханических основ техники выполнения двигательного действия и стимулирования творческого подхода к решению двигательных задач. При объяснении техники выполнения того или иного элемента тренер должен использовать доступную для детей терминологию, избегая излишней биомеханической детали-

зации, вместе с тем обеспечивая формирование правильного представления о двигательном действии.

Принцип наглядности предполагает использование различных форм демонстрации изучаемого технического элемента, включая непосредственный показ тренером или подготовленным воспитанником, просмотр видеозаписей выступлений флорболистов высокой квалификации, использование плакатов и схем, отражающих ключевые моменты техники. Особое значение принцип наглядности имеет при обучении детей младшего школьного возраста, для которых характерно конкретно-образное мышление и высокая способность к имитации движений.

Принцип доступности и индивидуализации требует соответствия сложности предлагаемых упражнений уровню подготовленности занимающихся, при этом необходимо учитывать индивидуальные особенности физического развития, координационных способностей и темпов освоения двигательных действий каждым ребенком. Реализация данного принципа предполагает использование подводящих упражнений, обеспечивающих постепенное освоение техники изучаемого элемента, а также применение облегченных или усложненных вариантов упражнений в зависимости от индивидуальных возможностей занимающихся.

Принцип систематичности и постепенности повышения требований обуславливает необходимость регулярности занятий и постепенного увеличения сложности двигательных заданий по мере освоения базовых технических элементов. Для детей младшего школьного возраста оптимальной является частота занятий 3 раза в неделю, что обеспечивает достаточное время для восстановления и консолидации двигательных навыков, вместе с тем не допуская значительных перерывов между занятиями, приводящих к угасанию формируемых условных рефлексов.

Важнейшим методическим условием эффективного начального обучения технике флорбола является применение игрового метода как ведущего на данном этапе подготовки. Игровой метод обеспечивает комплексное решение задач технической, физической, тактической и психологической подготовки, при этом высокая эмоциональность игровой деятельности способствует поддержанию устойчивой мотивации к занятиям флорболом, что имеет принципиальное значение для детей младшего школьного возраста. В рамках игрового метода могут использоваться подвижные игры с элементами флорбола, эстафеты с выполнением технических элементов, игровые упражнения с ограничениями, направленными на многократное выполнение изучаемых технических действий, а также двусторонние учебные игры по упрощенным правилам.

Наряду с игровым методом в процессе начального обучения технике флорбола применяются методы строго регламентированного упражнения, включающие методы разучивания упражнений в целом и по частям. Выбор метода определяется сложностью координационной структуры изучаемого технического элемента: относительно простые действия (ведение мяча, остановка мяча) изучаются в целом, тогда как сложные технические элементы (удар способом «щелчок») могут разучиваться по частям с последующим объединением элементов в целостное двигательное действие.

Эффективным методическим приемом, способствующим ускорению процесса формирования двигательного навыка, является использование специализированных тренировочных устройств и тренажеров, среди которых особое место занимают устройства, облегчающие освоение техники бросковых движений. Так, применение тренировочного устройства «Трамплин», разработанного для обучения технике заметающего броска и удара способом «щелчок», позволяет занимающимся сформировать правильное представление о механизме деформации клюшки и реализации ее упругих свойств, что является ключевым моментом в технике данных элементов.

Выводы.

Младший школьный возраст (7–10 лет) представляет собой сенситивный период для формирования координационных способностей и освоения сложно-координационных двигательных действий, характерных для техники флорбола, при этом психофизиологические особенности детей данного возраста, включающие преобладание непроизвольного внимания, высокую эмоциональность и потребность в двигательной активности, обуславливают необходимость широкого применения игрового метода как ведущего в системе начального обучения.

Базовыми элементами техники владения клюшкой и мячом, требующими первоочередного освоения на этапе начальной подготовки во флорболе, являются ведение мяча, передача мяча, прием и остановка мяча, бросок по воротам и удар по воротам, при этом оптимальная последовательность изучения данных элементов с позиций теории переноса двигательных навыков определяется как: ведение → бросок → передача → прием → удар.

Структура учебно-тренировочного занятия по флорболу для детей младшего школьного возраста должна включать подготовительную часть (15–20 минут), основную часть (25–35 минут) и заключительную игровую часть (20–35 минут), при этом игровая составляющая должна занимать не менее 40 % времени занятия, поскольку именно в игровых условиях происходит наиболее эффективное закрепление формируемых двигательных навыков.

Методические основы начального обучения технике флорбола детей младшего школьного возраста базируются на принципах сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности и постепенности повышения требований, реализуемых посредством игрового метода и методов строго регламентированного упражнения, при этом эффективность процесса обучения повышается за счет использования специализированных педагогических моделей технических элементов и тренировочных устройств, облегчающих освоение сложных координационных структур двигательных действий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быков А. В. Методические особенности начального обучения во флорболе: специальность 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры": диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Санкт-Петербург, 2007. 212 с.
2. Быков А. В. Флорбол - командный игровой вид спорта. История развития // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2021. № 4. С. 90–97. DOI 10.24412/2305-8404-2021-4-90-97.
3. Зюкин А. В., Аганов С. С., Нишанбаев Ж. Т., Мальцев Д. В. Обусловленность результатов уровня развития координационных способностей антропометрическими данными школьников начальных классов // Культура физическая и здоровье. 2024. № 2(90). С. 75–79. DOI 10.47438/1999-3455_2024_2_75.
4. Киселев Я., Гурьянов М., Кадышева М. Функциональная подготовка игроков флорбольного клуба «Мининский» // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2024. № 2(34). С. 186–198. DOI 10.14258/zosh(2024)2.16.
5. Климберг Е. Е., Ишекова Н. И. Физическая подготовленность школьников, занимающихся флорболом // Экология человека. 2010. № 2. С. 46–49.
6. Ковалев Д. А., Минина Н. В. Развитие координационных способностей у школьников 11–12 лет на занятиях по интересам ушу-саньда // Физическая культура в школе. 2024. № 8. С. 42–45. DOI 10.47639/0130-5581_2024_8_42-45.
7. Комков А. Г., Быков А. В. Методические особенности начального обучения во флорболе // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2007. № 1. С. 66–70.

8. Кудинов С. И. Инновационные средства и методы развития координационных способностей школьников // Физическая культура в школе. 2024. № 5. С. 8–17. DOI 10.47639/0130-5581_2024_5_8-17.

9. Федосова А. А. Оценка влияния занятий физической культурой на координационные способности школьников посредством игры в баскетбол // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 4-1(67). С. 157–160. DOI 10.24412/2500-1000-2022-4-1-157-160.

10. Филин В. П., Фомин Н. А. Теория и методика юношеского спорта. Москва: Физкультура и спорт, 1980. 128 с.

11. Храмов А. А., Некрасов И. С., Паканич С. И., Лелик Н. Б. Флорбол как средство дополнительной физической подготовки курсантов ФСИН России // Теория и практика физической культуры. 2022. № 12. С. 70–71.

Поступила в редакцию: 04.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Быков А. В., Долгобородова С. Н.,
Амосова С. А., Ильин А. С.,
Пантелеев А. В., 2026.